

VAN DE REDACTIE

De heer *Drs P. F. R. Stol*, lid van de rubriek-redactie van het Repertorium van tijdschriftliteratuur op het gebied van accountancy en bedrijfs-huishoudkunde, heeft de Redactie meegedeeld, dat hij wegens verandering van werkkring zijn medewerking aan het Repertorium moest staken. De Redactie verliest daardoor een consciëntieus en punctueel lid van de Repertorium-redactie. Zij spreekt te dezer plaatse haar dank aan den heer *Stol* uit voor de wijze, waarop hij zich sinds 1939 van zijn taak heeft gekweten.

De Redactie heeft *Mevrouw Dra H. Muller-van der Wielen* bereid gevonden de bewerking van de technische tijdschriften voor het Repertorium op zich te nemen.

DE COMBINATIE VAN VERANTWOORDING EN VOORLICHTING ALS ADMINISRATIEF PROBLEEM

(Enkele wenken voor de Inrichtingsleer)

door *J. Pinkhof*

I.

INLEIDING

De gegevens waarover de administratie der bedrijfshuishouding op basis van „de eerste waarneming” beschikt, zijn als regel niet voldoende om alleen op grond hiervan tot een overzicht te komen, dat èn als verantwoordingsstuk voor het verleden èn als richtsnoer voor de toekomst (d.w.z. als voorlichting) zal kunnen dienen. Deze primaire gegevens dienen te worden aangevuld en nader gegroepeerd alvorens dit doel kan worden bereikt. Hierbij doen zich bepaalde moeilijkheden voor, welke toenemen naarmate de „afstand” tusschen de primaire waarneming en hetgeen uiteindelijk door de administratie wordt geproduceerd grooter wordt. Wij bedoelen hierbij niet de gewone complicaties, waarvoor wij bij het in de practijk brengen van de Inrichtingsleer worden gesteld, zooals de gecompliceerdheid en de groote omvang van het productieproces, moeilijkheden bij de waarneming, de snelheid der administratieve verwerking, enz. Het gaat hier veeleer om eenige moeilijkheden, welke zich vrijwel altijd voordoen, doordat aan de reeds hierboven vermelde hoofddoel-einden der administratie, n.l. eenerzijds *het afleggen van verantwoording omtrent het verleden*, anderzijds *het geven van een richtsnoer voor de toekomst aan de bedrijfsleiding*, steeds *gelijktijdig* moet worden voldaan. De met de oplossing dezer moeilijkheden verband houdende eischen der Inrichtingsleer laten zich als volgt formuleren:

1. *Het afleggen van verantwoording omtrent het verleden* houdt o.m. in:
 - a. dat de via de boekhouding ter beschikking komende gegevens uitsluitend betrekking hebben op reële feiten en derhalve niet gemengd zijn met andere cijfers, welke slechts op veronderstellingen berusten;
 - b. dat de groepeerings dezer gegevens een zoodanige is, dat zij, die verantwoording moeten afleggen, niet voor een conglomeraat van

cijfers komen te staan, voor een deel waarvan weer anderen verantwoordelijkheid dragen, terwijl tevens de actie der betrokkenen volledig in de gegevens moet zijn weergegeven.

Het behoeft geen betoog, dat speciaal voor den controleerenden accountant deze eischen van overwegend belang zijn.

2. *Het geven van een richtsnoer voor de toekomst aan de bedrijfsleiding houdt o.m. in:*

- a. dat eenerzijds de als richtsnoer dienende gegevens tijdig gereed moeten komen en een afgerond beeld opleveren. Noch het één noch het ander is mogelijk, zonder dat omtrent den afloop van onderhanden of verwachte productie- of andere omzettingprocessen en den invloed hiervan op het verdere verloop van zaken veronderstellingen van allerlei aard worden gemaakt;
- b. dat anderzijds de bedrijfsleiding zoo dicht mogelijk bij de werkelijkheid blijft, d.w.z. dat, waar dit mogelijk is, het verwerken van problematische gegevens dient te worden vermeden en voor zoover dit niet mogelijk is deze meer problematische gegevens niet worden vermengd (d.w.z. onherkenbaar gecombineerd) met meer vaststaande cijfers.
- c. In het bijzonder dient het stapelen van fictie op fictie te worden tegengegaan.

Alvorens tot een meer systematische behandeling van de toepassing dezer eischen over te gaan lijkt het ons gewenscht aan de hand van eenige voorbeelden de bedoeling van het bovenstaande nader te illustreren.

1. In een fabriek bestaat een systeem van „permanence”, waarbij het mogelijk is een wekelijksche verlies- en winstrekening uit de boekhouding samen te stellen. Het spreekt vanzelf, dat met het oog hierop een aantal op schatting berustende gegevens met betrekking tot loopende omzettingprocessen enz. worden verwerkt in de wekelijksche serie van journaalposten. Hiermede wordt voldaan aan den sub 2a gestelden eisch. Doch tevens bestaat het alles behalve denkbeeldige gevaar, dat, om dit wekelijks terugkeerende — en door zijn frequentie domineerende — werk te vergemakkelijken, de boekhouding als verantwoordingsinstrument (zie sub 1) in het gedrang komt, zoodat indien naderhand een overzicht gegeven moet worden omtrent de werkelijkheid, zooals deze zich (retrospectief) heeft voorgedaan, de inrichting der boekhouding te kort schiet. Zoo zal b.v. de werkelijke omzet schuil gaan onder een aantal winstcalculaties, waarbij opbrengsten en kosten onderling gesaldeerd zijn enz. Het gevaar bestaat. Het is evenwel te vermijden, zooals o.m. hieronder ter sprake zal komen. (De praktijk laat helaas vaak genoeg anders zien!)

2. In de kostprijberekening worden een aantal ongelijksoortige grootheden samengeteld; ongelijksoortig, niet alleen wat de aard der offers betreft, doch bovenal wat betreft de graad van waarschijnlijkheid bij de waardebeoordeling. Noemen wij b.v. naast elkaar: directe loonen, aandeel algemeene kosten, afschrijving op vast kapitaal, intrest (w.o. dat over het eigen vermogen).

Wil een kostprijs als bedrijfseconomisch compas dienst doen, dan dient de bedrijfsleider wel in de eerste plaats de samenstelling van het eindbedrag „bezien naar de graad van waarschijnlijkheid” te kennen, in het bijzonder dáár, waar de kostprijs als hulpmiddel moet dienen bij het bepalen van de prijspolitiek. Hierbij geldt de zegswijze, dat de zwakste

schakel de sterkte van de ketting bepaalt, althans indien men zijn berekeningen zoo opmaakt, dat de afzonderlijke schakels niet meer te onderkennen zijn en derhalve de ketting „als één geheel” wordt gepresenteerd! Uit het laatste gedeelte van dit opstel zal blijken, dat het inderdaad niet zoo eenvoudig is, om de hier — ter summiere illustratie van den sub 2b gestelden eisch — geschetste moeilijkheid te omzeilen.

3. „Het stapelen van fictie op fictie” waarvan hierboven sub 2c sprake is, is voornamelijk een kostprijstechnisch euvel. Niets is n.l. verleidelijker dan op het gebied van verdeling van complementaire grootheden, als „overhead charges”, of op het gebied van kostengroepen, die een onduidelijk verband vertoonen met de bedrijfsbezetting, op vrijwel willekeurige wijze te „werken” met een slechts op feeling berustende verdeelingsformule. Dergelijke kostenverdelingen „spreken niet of nauwelijks tegen”, omdat de mogelijkheid tot een objectieve toetsing ontbreekt.

Gevaarlijker wordt het, indien men aldus gevonden kosten wederom gaat gebruiken als basis voor nog verdere verdeelingen.

Dit, ter voorloopige illustratie van den sub 2c gestelden eisch.

Bij de thans volgende meer systematische behandeling van de door ons gestelde problemen zullen wij uitgaan van een drietal groepen van administratieve becijferingsmethoden, welke alle dienen om — zooals in den aanvang aangeduid — de „eerste waarneming” aan te vullen tot het overzicht over het verleden eenerzijds en de richtsnoer voor de toekomst anderzijds. Deze drie groepen zijn van een onderling zeer verschillend karakter, doch bestrijken o.i. tezamen een belangrijk deel van het terrein der hierboven geschetste moeilijkheden, zoodat wij kunnen hopen, dat op deze wijze voldoende materiaal zal zijn verzameld om in voorkomende gevallen der praktijk in analogie hiermede te handelen.

De drie hier bedoelde groepen kunnen als volgt worden omschreven:

- I. *De completeering van nog niet (geheel) bekend geworden uitkomsten.*
- II. *Verdeling (toerekening) van kosten en opbrengsten.*
- III. *Opstelling van standaard-cijfers.*

II.

DE COMPLETEERING VAN NOG NIET (GEHEEL) BEKEND GEWORDEN UITKOMSTEN

Binnen de bedrijfshuishouding *zullen* zich bepaalde feiten voordoen, of de uitslag van feiten, welke zich aan het voltrekken zijn is nog niet bekend. Omtrent den uitslag dezer feiten wordt een veronderstelling gemaakt „ter (voorloopige) voltooiing van den onvoltooid tegenwoordigen tijd”. De op grond van deze veronderstellingen vastgestelde cijfers zijn principieel verschillend van de vaststaande gegevens, welke zullen moeten dienen tot het afleggen van verantwoording. Eerstgenoemde cijfers hebben bovendien slechts een tijdelijk bestaan. Het ligt n.l. steeds in de bedoeling, zoodra de werkelijke uitkomst (verder te noemen het „reële gegeven”) bekend geworden is, deze in de plaats te stellen van het voorloopig aangenomen cijfer (verder te noemen het „begroote gegeven”).

Nu is het juist deze vervanging van het „begroote gegeven” door het „reële gegeven”, welke in de boekhouding gevaar oplevert voor vermenging op één rekening van beide soorten (zie eisch 1a). Dit gevaar

wordt des te grooter, naarmate de periode van verslaglegging korter wordt. Dit laatste vereischt eenige toelichting.

Het aantal „omzettingsprocessen”, dat binnen bedrijfshuishouding gelijktijdig plaats vindt, is als regel groot. Deze „processen” vangen nimmer gelijktijdig aan, noch eindigen zij gelijktijdig. Het gevolg is, dat de reële gegevens, welke eerst bekend worden als een proces is afgelopen, droppelsgewijze doorkomen. Zoodra een periode wordt afgesloten ontstaat een begroot gegeven voor elk loopend proces. Hoe langer nu de periode van verslaglegging, des te meer begroote gegevens zijn intusschen door reële gegevens vervangen, of — anders gezegd — des te geringer wordt het percentage der begroote gegevens met betrekking tot de loopende processen, indien wij dit percentage berekenen op het totaal der gegevens welke in de verslaglegging zijn verwerkt.

Ter illustratie twee practische voorbeelden:

a. In een fabriek met stukproductie worden orders tegen een bepaalden prijs aangenomen. Bij het opmaken van een wekelijksch resultatenoverzicht zal naar verhouding tot hetgeen nog in bewerking is, het afgeleverde werk slechts een relatief gering deel uitmaken. Wil men nu toch tot een overzicht komen, waarin de gang van zaken ten naaste bij juist wordt weergegeven, dan zal men een aantal begroote gegevens moeten inschakelen, behelzende den verwachten afloop van het onderhanden werk (hetzij, indien wij „conservatief” handelen, uitsluitend met betrekking tot orders welke verlies dreigen op te leveren, hetzij met betrekking tot de vermoedelijke resultaten van alle orders). Het gevaar bestaat nu, dat deze begroote gegevens de reële gegevens gaan overwoekeren. In dat geval kan worden geconcludeerd, dat de verslagleggingsperiode te kort is, tenzij de aard van het bedrijf met zich mede brengt, dat de verschillen tusschen de begroote gegevens en de reële gegevens, welke eerstgenoemde plegen te vervangen, slechts gering zijn.

b. Er is geen principieel verschil tusschen aanschaffingen welke wij als „onkosten” onmiddellijk plegen af te boeken i.v.m. den korten levensduur en die investaties, welke als actief in de balans worden opgenomen. Het verschil is gradueel en hangt uiteindelijk samen met de periode van verslaglegging. Voor elke aanschaffing, waarvan het nut nog niet volledig is genoten, moet een actief in de balans worden opgenomen. Wat wij nu in de wandeling als vaste activa plegen aan te duiden heeft betrekking op aanschaffingen welker levensduur grooter dan één jaar is en wel, omdat de periode van verslaglegging niet grooter dan een jaar pleegt te zijn. De afschrijvingen op deze „vaste activa” zijn dan ook niet anders te beschouwen dan als „begroote gegevens”, welke ontstaan bij een jaarlijksche verslaglegging. Zou bijv. de levensduur der machines eener fabriek minder dan 3 jaar bedragen, dan zou de post „machines” op een 5-jaarlijksche balans veel meer het karakter van „vooruitbetaalde kosten” verkrijgen, te bepalen op basis van het nog niet verbruikte nut der nog werkzame machines. Deze post zou op een dergelijke balans indien het bedrijf niet is uitgebreid of ingekrompen, bovendien van weinig belang zijn voor de bepaling van het winstsaldo. Immers zijn de aanschaffingen voor machines voor het grootste deel als „verbruik” te beschouwen en mitsdien als reële gegevens in de boekhouding verwerkt. De begroote gegevens, welke op de begin- en eindbalans begrepen zijn onder het hoofd „machines” zullen op het totaal dezer reële gegevens per saldo niet veel invloed meer kunnen uitoefenen.

Het hier geschetste geval komt evenwel in de praktijk niet voor, omdat enerzijds de periode van verslaglegging zelden grooter is dan één jaar, anderzijds de hier bedoelde aanschaffingen dooreengenomen een veel langere levensduur dan 3 jaar hebben. Het gebruik maken van begroote gegevens is hier dan ook niet te vermijden. Doch het is een goede gewoonte — iets, dat in elk leerboek voor Boekhouden wordt voorgestaan — de afschrijvingen op „Vaste Activa” van de aanschaffingen zelve gescheiden te houden. Bij een cijferbeoordeeling over meerdere jaren zijn trouwens deze afschrijvingen van secundair belang en plegen wij ons steeds te concentreren op het verloop der reële gegevens, i.c. de aanschaffingen en vernieuwingen van deze „vaste activa”.

(Onze ervaringen met betrekking tot deze gewoonte t.a.v. begroote gegevens welke ontstaan bij verslagleggingen over kortere termijnen — zooals in geval a — zijn helaas minder gunstig.)

In beide gevallen was uitsluitend sprake van *enkelvoudige* omzettingsprocessen en het hiermede verband houdende begroote gegeven, hetwelk derhalve betrekking had op den afloop van *één* onderhanden werk, of de levensduur van *één* machine. Er doet zich t.a.v. ons onderwerp echter nog een complicatie voor, welke eveneens tot het verwerken van begroote gegevens aanleiding kan geven, niettegenstaande de enkelvoudige omzettingsprocessen zich voor het meerendeel volledig hebben kunnen voltrekken. Deze complicatie houdt verband met de cyclische schommelingen, als gevolg van resp.: *seizoen* en *conjunctuur*. In beide gevallen — al naar gelang het object — moeten wij n.l. gebruik maken van begroote gegevens, willen wij tijdens een *nog niet geëindigde cyclus* een oordeel vellen over den gang van zaken. Ook deze cijfers dienen „ter voorloopige voltooiing van den onvoltooid tegenwoordigen tijd”. Doch als regel zullen deze begroote gegevens een problematischer karakter vertoonen dan die welke betrekking hadden op enkelvoudige omzettingsprocessen en het is dan ook een eerste eisch in elk overzicht ervoor zorg te dragen, dat beide soorten begroote gegevens gescheiden blijven. Bovendien zal men deze „cyclische cijfers” — althans die met seizoen verband houden — in jaaroverzichten dienen te vermijden door het kiezen van het z.g. „natuurlijke boekjaar” (natural business-year). Als voorbeeld uit de praktijk kiezen wij een detail winkelzaak, waarbij gedurende den Sinterklaas- en Kersttijd aanmerkelijk grotere omzetten worden gemaakt dan in de overige tijden van het jaar. Een maandoverzicht over Augustus zal in dit geval den gang van zaken onjuist weergeven, indien met het nog niet ingetreden seizoen niet ter dege rekening zou zijn gehouden bijv. door anticipatie van een zeker deel der verwachte extra bruto winst over November en December. Deze „anticipatie” intusschen is een uitgesproken „begroot gegeven” dat wel zeer goed apart dient te worden gehouden, wegens het speculatieve karakter daarvan.

Geheel parallel aan de voorbeelden sub a en b, geldt principieel hetzelfde t.a.v. de begroote gegevens, welke eventueel worden gebruiks i.v.m. den conjunctuurcyclus. Wij schrijven „eventueel”, omdat als regel — en misschien terecht — deze gewoonte niet bestaat. Doch het is — althans theoretisch — mogelijk, den invloed van verwachtingen omtrent het conjunctuurverloop in het systeem van afschrijvingen op „vaste activa” tot uitdrukking te brengen. In zulk een geval lijkt het ons zeer gewenscht dit uiterst speculatieve element los van de normale afschrijving, afzonderlijk te doen blijken.

Uit het voorafgaande volgen eenige praktische wenken:

- A. Bij het opzetten van resultatenberekeningen onderscheide men de kosten en opbrengsten naar de volgende rubrieken:
1. die welke worden besteed of ontvangen in de periode, waarop zij rechtstreeks betrekking hebben;
 2. die, waarbij dit niet het geval is:
 - a. hetzij, doordat het „omzettingsproces” langer duurt dan de periode van de verslaglegging;
 - b. hetzij, doordat rekening moet worden gehouden met cyclische schommelingen.
- B. Begroote- en reële gegevens komen niet op hetzelfde Hoofd van Rekening, terwijl zoo mogelijk meer problematische cijfers van de overige gescheiden blijven.
- C. Men vermijde het gebruik van begroote gegevens, wanneer hierdoor het samen te stellen overzicht een te problematisch karakter zou verkrijgen. In verband hiermede kan de keuze van de termijnen van verslaglegging zoowel als de afsluitingsdag van deze termijnen niet willekeurig zijn. Des te langer de termijn, des te geringer wordt het aantal begroote gegevens.

In het licht van bovenstaande zouden bij een *wekelijksche* resultatenberekening (uiteraard naast de jaarlijksche) de kosten kunnen worden ingedeeld met behulp van de volgende korte benamingen:

Voor de *bestede* kosten:

Weekkosten (zijnde de kosten van rubriek A 1)
Jaarkosten (zijnde de kosten van rubriek A 2a)
Seizoenkosten (zijnde de kosten van rubriek A 2b)
(voor opbrengsten geldt m.m. hetzelfde).

De hiermede verband houdende begroote gegevens kunnen slechts betrekking hebben op de Jaar- en Seizoenkosten, aangezien de Weekkosten rechtstreeks op de Resultatenrekening verschijnen.

Aldus ontstaan de rekeningen:

Begroote Jaarkosten en
Begroote Seizoenkosten

welke in plaats van de reële Jaar- en Seizoenkosten op het debet der wekelijksche resultatenrekening verschijnen. Hiertegenover moet de Weekbalans gecrediteerd worden met behulp van de rekeningen:

Gereserveerde Jaarkosten en
Gereserveerde Seizoenkosten.

Op deze wijze verschijnt op de weekbalans een zeker kostensaldo, n.l. dat tusschen Jaarkosten en Gereserveerde Jaarkosten en dat tusschen Seizoenkosten en Gereserveerde Seizoenkosten. Hierbij komt het nut der onderscheiding tusschen Jaar- en Seizoenkosten naar voren.

Immers indien men dit saldo na verloop van bijv. een half jaar aan de werkelijkheid wil toetsen, dan behoeft men t.a.v. de Jaarkosten uitsluitend na te gaan, hoe groot het op het aangenomen moment bestaande saldo „vooruitbetaalde (te vorderen) resp. verschuldigde (vooruitontvangen) kosten” is. Het verschil tusschen laatstgenoemd en eerstgenoemd saldo is niet anders te beschouwen dan als een nacalculatieverschil.

Bij Seizoenkosten ligt de zaak anders. Hierbij is n.l. een *anticipatie* verwerkt, bedoeld ter nivelleering van den seizoensinvloed. Zoo bijv. de post *verwarming*. Het is best mogelijk dat de benoodigde brandstof wekelijks wordt aangeschaft en derhalve op (bijv.) 31 Januari niets verschuldigd is. Desondanks zal voor deze seizoenkosten een debetsaldo op de desbetreffende weekbalans dienen te verschijnen. Dit saldo heeft uitsluitend een bedrijfseconomisch karakter en is, afgezien hiervan, eenigszins problematisch, omdat niemand weet, hoe koud de maanden Februari tot en met April zullen zijn.

Het vermijden van onnoodige begroote gegevens zooals sub C aangegeven, leidt ook bij de indeeling der kosten volgens de sub A aangegeven rubrieken, tot de wenschelijkheid, zooveel als eenigszins mogelijk te verschuiven naar „wekkosten”, zelfs al „vallen” sommige kostensoorten ietwat onregelmatig over het jaar. Men beperke deze verschuiving evenwel uitsluitend tot die kosten, welker onregelmatigheid in verhouding tot het geheel, niet van te groot belang is.

Het kiezen van den juisten afsluitingsdag, waarover eveneens sub C is gesproken, heeft betrekking op zoowel het boekjaar (natural business-year) als den weekdag voor het weekoverzicht. Over het algemeen zal het overzicht parallel loopen aan de loonweek. Iets anders is ook denkbaar, n.l. indien wij te maken hebben met een periodiek aflopend belangrijk productieproces. Men schrome in zulk een geval niet, voor de verslaglegging een niet-wekelijksche, bijv. 3-wekelijksche, 4-daagsche en dergelijke periode te kiezen.

Ten slotte nog een opmerking over de jaarlijksche afsluiting. Indien het hierboven aangegeven rekeningssysteem is gevolgd, zullen bij de jaarafsluiting de reële rekeningen „Jaarkosten” en „Seizoenkosten”, welke gedurende het jaar bij de balansgroep behoorden, naar de Verlies- en Winstrekening verhuizen, nadat zij met behulp van de z.g. overlopende posten van den primo en den ultimo zijn gerectificeerd. Deze verhuizing is de feitelijke „vervanging” van het begroote gegeven door het reële gegeven. De geboekte „begroote” en „gereserveerde” Jaar- en Seizoenkosten vallen voor dit overzicht tegen elkaar weg.

III.

VERDEELING (TOEREKENING) VAN KOSTEN EN OPBRENGSTEN

De hier bedoelde verdeling of toerekening van kosten en opbrengsten is de voornaamste schrede op den weg, welke moet worden afgelegd om van „de eerste waarneming” te komen tot de overzichten, welke soms tot verantwoording, meestal echter tot voorlichting moeten dienen. En, zooals wij in den aanvang schreven, nemen de administratieve moeilijkheden toe, naarmate de afstand welke op dezen weg moet worden afgelegd, grooter is.

Over het algemeen zal de verdeling en toerekening en de hieruit voortvloeiende hergroepeering van kosten en opbrengsten (meer in 't algemeen het gebruiken van *afgeleide* cijfers) moeten geschieden met het oog op een kostprijsberekening en zullen deze administratieve bewerkingen tevens moeten worden opgenomen binnen het comptabele verband, ten einde een nacalculatie, welke met zekerheid alle vereischte kosten bevat, mogelijk te maken. Hierbij ontstaat dan bovendien het voordeel van een uit de boekhouding blijkende tusschentijdsche winstcalculatie (permanence).

Ofschoon dit alles ook voor verantwoording (bijv. van de commerciële afdeling) kan dienen, is dit wel in de eerste plaats van belang ter *voorlichting* van de bedrijfsleiding, die op deze wijze beschikt over recente gegevens omtrent de rentabiliteit, de bedrijfsbezetting enz.

Hierbij bestaat echter een gevaar — iets waarop wij in het eerste hoofdstuk (het eerste en derde „voorbeeld”) reeds hebben gewezen — n.l. dat de oorspronkelijke cijfers, welke het voornaamste element vormen van de comptable verantwoording, in het gedrang komen. De verdeling van kosten over een aantal hoofden is vaak niet alleen een zich bewust verwijderen van de eerste waarneming, doch tevens een administratieve handeling welke leidt tot het bij elkander voegen van een aantal cijfers, welke worden „veroorzaakt” door verschillende organen, die elk afzonderlijk verantwoording aan de leiding moeten afleggen. Wat dit betreft is dit verdeelen en vervolgens hergroepeeren van kosten rechtstreeks in strijd met den sub 1b (zie hoofdstuk I) gestelden eisch. Het is derhalve noodzakelijk, dat langs anderen weg er voor wordt zorg gedragen, dat de cijfers tevens gegroepeerd worden op een wijze, welke een rechtstreekse verantwoordingsmogelijkheid voor elk handelend orgaan insluit, hetgeen als regel parallel loopt met de wijze waarop de cijfers volgens „de eerste waarneming” tot ons komen.

Dit klemt temeer, indien kosten (en opbrengsten) worden toegerekend (van verdeling is hierbij nauwelijks sprake) aan z.g. kostendragers, welke hiermede niet in een rechtstreeks aanwijsbaar verband staan. Zonder n.l. het systeem als zoodanig te veroordeelen, beteekent deze soort toerekening een volledig verlaten van de werkelijkheid, voor zoover deze althans controleerbaar is. In het algemeen heeft de hier bedoelde toerekening plaats met betrekking tot indirecte kosten, zooals bijv. directeurs-salaris. Zelfs al zou het in theorie denkbaar zijn, den directeur eener fabriek te laten „tijdschrijven” bestaat — o.i. volkomen terecht — de opvatting, dat deze methode, bedrijfs-economisch gezien, niet te verdedigen is. Men beziet n.l. den kostprijs in het kader der continuïteit van het bedrijf. De werkelijk indirecte kosten, van het karakter als bedoeld directeurssalaris, dienen in verband hiermede op een wijze te worden toegerekend, welke vrij is van incidenteele sprongen. Zoo kan het bijv. zijn, dat de directeur uit een oogpunt van toezicht een speciale order onder de loupe neemt, hieraan veel tijd besteedt, een tijd, waarvan de directe waarde onevenredig op den kostprijs van den order zou drukken. In plaats van het „tijdschrijven” treedt dan ook meestal een andere methode. Hierbij kan men twee wegen uitgaan: Of men verdeelt de bewuste indirecte kosten over productie-„afdeelingen” op grond van ervaringsverhoudingen (men schat bijv. dat de directeur in doorsnee $\frac{1}{4}$ van zijn tijd besteedt aan afdeling A. $\frac{1}{8}$ aan afdeling B enz. enz.) of men kiest zich een „omslagbasis” en slaat bijv. de Indirecte Kosten om op basis van het directe loon, idem \div overige directe afdelingskosten of andere combinaties.

In Hoofdstuk IV, waarin de standaardkosten ter sprake komen, zullen wij nader er op ingaan, welke van deze beide methoden — bezien in het kader van ons onderzoek — de meeste aanbeveling verdient.

Thans hebben wij ons evenwel uitsluitend bezig te houden met de specifiek comptabele zijde van het geval. De voornaamste vraag, welke zich hierbij voordoet, luidt als volgt: Op welke wijze richten wij de administratie in, dat, ondanks de plaats gevonden verdeelingen en toerekeningen, de oorspronkelijke, op „eerste waarneming” berustende cijfers,

zichtbaar blijven en wel zóó gegroepeerd, dat de comptabele verantwoording in tact blijft?

Het antwoord hierop is zeer eenvoudig. Zorgt, dat verdeelingen, toerekeningen e.d. niet op hetzelfde hoofd van rekening worden geboekt als de „eerste waarneming”. Zoo eenvoudig als dit antwoord is, de toepassing hiervan in de praktijk voert tot niet onbelangrijke complicaties.

Niet voor niets zien wij in de literatuur der Inrichtingsleer o.m. twee werken, waarin aan het rekeningssysteem speciaal met het oog hierop extra aandacht wordt besteed, met name „Cost accounts” van *W. Hawkins* en *Lilienthal*: Fabrikorganisatie u.s.w. der Fa. Ludw. Loewe & Co. Het ligt niet in onze bedoeling, juist, omdat er voldoende literatuur bestaat, hierover thans uitvoerig te refereeren. Slechts zullen wij het praktische probleem in het kort aangeven. De verdeelde en toegerekende kosten, opbrengsten en andere afgeleide grootheden worden niet slechts verwerkt in de resultatenoverzichten, doch ook in de balans. Zij bevinden zich in den post „Goederen in Bewerking”, worden overgeboekt naar onkostenrekeningen als „Reparatie en Onderhoud”, „Stoom” en wat dies meer zij; kortom zij verschijnen overal waar in eigen beheer bepaalde prestaties worden verricht, daarbij al of niet verhoogd met een aandeel in indirecte kosten.

Het spreekt vanzelf, dat het gescheiden houden van — om het even kort aan te geven — „oorspronkelijke” en „afgeleide” cijfers zonder meer mogelijk is door overal met journaalposten te werken als:

Aandeel Indirecte Kosten

aan Berekende indirecte kosten,

waarbij de rekeningen „Aandeel” bedoeld zijn, als hetzij kostprijs- hetzij andere prestatierekeningen. Dit consequent te doen stuit evenwel op een praktisch bezwaar, n.l. een uitermate uitgebreid rekeningssysteem. Immers is het aantal kostensoorten, hetwelk uiteen is te houden in vele fabrieken toch al reeds aanzienlijk. Vooral bij vaak voorkomende tusschentijdsche afsluitingen (week- of maanbalansen) werkt een nog verdere uitbreiding van het aantal rekeningen in hooge mate belemmerend.

Wij zien dan ook in de praktijk bij sommige industriële bedrijven, vooral bij die met stukproductie — waarbij bijv. het resultaat haarfijn zelfs wekelijks wordt bepaald — dat een jaarlijksch overzicht, waarin tot de normale comptabele verantwoording op grond van de „oorspronkelijke” cijfers moet worden teruggekeerd, vele extra analyses vereischt. De winst per order is bekend, doch de vraag: hoeveel loonen zijn uitbetaald, hoeveel salarissen, kortom de ontbinding der verrekende kosten naar „kosten van Oorsprong” is niet meer rechtstreeks uit de saldi-balans te bepalen.

Het komt zelfs voor, dat men het nut van deze *bruto* cijfers — welke immers tezamen op hetzelfde netto winst- of verliessaldo uitkomen als de winstcalculatie welke inhaerent is aan het kostprijsschema — niet inziet. Men stelt zich hierbij n.l. op het standpunt, dat de interne efficiency en handelsresultaten van het bedrijf voldoende worden aangegeven in een Exploitatierkening als die volgens onderstaande schema:

Debet

Credit

a. Orderresultaten (verlies)

e. Orderresultaten (winst)

b. Indirecte kosten

f. Onkosten toeslagen

c. Afschrijving

d. Intrest

Saldo netto winst ($= a + b + c + d - e - f$)

elke bruto kosten- of opbrengstsoort een kolom wordt gereserveerd. Bij de jaarafsluiting geeft deze rekening alsdan een volledig beeld der bruto-cijfers, voor zoover deze anders zouden zijn „vertroebeld” door interne overboekingen. (De „Tegenrekening” zijnde het spiegelbeeld van de Tusschenrekening, behoeft deze specificatie niet te geven).

Het boekhoudtechnisch verschil tusschen dit systeem en de in den aanvang van dit hoofdstuk genoemde methode, waarbij voor iedere kostensoort een rekening „Aandeel”- en „Berekende Kosten” worden tusschengevoegd, bestaat hierin, dat thans (zie Loonen sub 1 en 2) debiteering en crediteering *wel* op hetzelfde hoofd van rekening kan plaats vinden, waardoor het grootboek niet noodeloos wordt uitgebreid. De „Tusschenrekening” vangt a.h.w. de bezwaren, verbonden aan dit debiteeren en crediteeren op dezelfde rekening volledig op.

Na toepassing van dit systeem van boeken kan met behulp van de „Tusschenrekening” in combinatie met de Verlies- en Winstrekening uit het Algemeen Gedeelte van het Grootboek een „bruto” Verlies- en Winstrekening worden opgesteld, waarvan wij hier een schema laten volgen:

Debet	Credit
a. Loonen	h. Opbrengst verkocht product
b. Materialen	i. Eindvoorraad — Beginvoorraad Gereed product en Goederen in Bewerking
c. Overige directe productiekosten	j. Waarde van in eigen beheer uitgevoerde uitbreidingen van Vastgelegde Middelen
d. Directe verkoopkosten	
e. Indirecte kosten	
f. Afschrijvingen	
g. Intrest	

Saldo netto winst (= a t/m g **minus** h t/m j).

IV.

OPSTELLING VAN STANDAARD-CIJFERS.

Terwijl de in het tweede hoofdstuk behandelde „begroote gegevens” tot bepaalde *comptabele* moeilijkheden aanleiding konden geven i.v.m. de vervanging dezer cijfers door de z.g. reële gegevens, welke vervanging *binnen* de administratie op den duur steeds plaats vindt, liggen de moeilijkheden t.a.v. standaard-cijfers elders. Wij hebben hier n.l. in hoofdzaak te doen met *vergelijkingsmateriaal*, waarbij derhalve de *afwijkingen* met de werkelijkheid — en dus niet de vervanging dóór de „werkelijkheid” — van het grootste belang zijn. De hier bedoelde standaard-cijfers moeten derhalve eo ipso in de boekhouding gescheiden blijven van „de eerste waarneming” en leveren derhalve in dit opzicht geen moeilijkheden op.

Echter zal de *berekening* en de *opstellingswijze* der standaarden zelve een meer diepgaande bespreking noodig maken.

Standaarden bevatten n.l. steeds elementen van onzekerheid, aangezien zij, evenals de in hoofdstuk II behandelde „begroote gegevens”, steeds op de toekomst zijn gericht. Ook hier vormen dan ook allerlei veronderstellingen en schattingen den grondslag der berekeningen en gelden derhalve de in hoofdstuk I gestelde eischen, speciaal die sub 1b en 2b en c.

Immers, willen standaarden aan hun doel beantwoorden, dan dienen deze tezamen in principe het bedrijfsgebeuren in al zijn geledingen te omvatten en dienen zij tot vergelijkingsmateriaal zowel bij de toekomstige verantwoording — af te leggen door de handelende organen — als tot „kompas” bij den door de leiding te bepalen koers. Ook hier geldt derhalve de noodzaak enerzijds tot het dusdanig groepeeren der cijfers, dat de verantwoordelijke organen de op hen betrekking hebbende gegevens onvermengd terug kunnen vinden (eisch 1b), anderzijds geen vermenging te doen plaats vinden met betrekking tot cijfers met een ongelijken graad van zekerheid (eisch 2b), terwijl tenslotte het stapelen van fictie op fictie moet worden vermeden (eisch 2c).

Teneinde na te gaan op welke wijze aan bovenstaande eischen kan worden voldaan zullen achtereenvolgens de voornaamste elementen, waaruit de standaarden plegen te zijn opgebouwd, de revue passeeren, t.w.:

A. De „normale bezetting”

Deze is in vele bedrijven een moeilijk te bepalen grootheid. Van de grootte dezer veronderstelde bezetting hangt af: het aandeel in het constante deel der kosten, alsmede het z.g. bedrijfsbezettingstekort, resp. -overschot.

Het behoeft geen betoog, dat alleen reeds op grond van het min of meer problematische karakter van de normale bedrijfsbezetting de daarmee mathematisch verband houdende kostendeelen in de totale opstelling afzonderlijk moeten blijken.

B. Het verband der kosten (en opbrengsten) met de grootte der bedrijfsbezetting.

Om dit verband tot uiting te kunnen brengen, pleegt men de kosten in deelen in „variabel” en „constant”. Soms wordt als tusschenrubriek toegevoegd „semi-variabel”.

Zoolang men te doen heeft met zuiver variabele en zuiver constante kosten, doen zich weinig of geen problemen voor. Doch het is bekend, dat bij deze indeeling talloze grensgevallen voorkomen.

Bij het instellen van een rubriek „semi-variabel” wordt een deel hiervan opgevangen. Doch de te dien aanzien bestaande moeilijkheden zijn hiermede niet uit den weg geruimd. Bij de semi-variabele kosten is n.l. de mate van variabiliteit een op zich zelf staande schatting. Meestal kan het verloop worden uitgedrukt in een formule van den eersten graad, b.v. $K = c + pv$ (waarbij K de kosten over een bepaalde periode, c = het constante gedeelte daarvan, p = het aantal geproduceerde eenheden en v = de variabele kosten per eenheid product). Hoe is men aan zulk een formule gekomen?

De volgende „veronderstellingen” zullen hieraan ten grondslag liggen:

1. de formule is opgesteld op basis van ervaringen, gelegen binnen een bepaalden omvang van de productie. Immers, als regel zal het werkelijke verloop van semi-variabele kosten slechts met een kromme of schoksgewijs verloopende lijn kunnen worden weergegeven. Een formule van den eersten graad kan te dien aanzien dus slechts gelden als een benadering, welke aan zeer bepaalde grenzen is gebonden.
2. Uitgaande van deze begrenzungen wordt, hetzij op grond van waarnemingen, hetzij op grond van „feeling” besloten tot een bepaalde

1) verhouding tusschen constant en variabel. Aan de formule $K = c + pv$ is dan ook voorafgegaan:

$K_n = aK_n + bK_n$ (waarbij $K_n =$ de kosten over een bepaalde periode bij een „normale productie” (p_n), terwijl verder $a + b = 1$). Volgens is $aK_n = c$ gesteld, en $bK_n = p_n v$. Het cijfer v is dus een

$$\text{afgeleide n.l.} = \frac{bK_n}{p_n}.$$

Hiermede is o.i. voldoende geïllustreerd, hoezeer een formule als $K = c + pv$ een volkomen relatief karakter heeft en hoezeer de aldus begroote kosten op veel lossere schroeven staan, dan de begroote gewone variabele en constante kosten.

Wij kunnen op grond hiervan vaststellen, dat volgens de in den aanvang van dit opstel gestelde „eischen” het onjuist is, semi-variabele kosten bij de begrooting te splitsen in een constant en een variabel deel, ten einde elk deel te voegen bij de werkelijk constante en werkelijk variabele kosten. Hierbij zouden immers zeer zeker de zwakste schakels (de gesplitste semi-variabele kosten) de sterkte van den ketting bepalen!

C. *Standaard-cijfers met het karakter van „begroote gegevens” (als behandeld in hoofdstuk II).*

Als zoodanig noemen wij in het bijzonder de Afschrijvingen op vastgelegde middelen en den Intrest over het bij de fabricage geïnvesteerde kapitaal. In het algemeen: alle factoren, waarvan de „omzettingstijd” langer is dan de periode, waarvoor de standaardkostenberekening is opgezet, of kostenfactoren, waarvan de definitieve uitkomst steeds bekend wordt na den einddatum dezer periode. (Zoo valt onder deze rubriek ook het z.g. onderhoudsfonds, indien dit in gebruik is.)

Het spreekt vanzelf dat de hier bedoelde gegevens in de standaardkostenopstelling wederom afzonderlijk tot uitdrukking moeten komen.

D. *Standaard-cijfers met het karakter van „verdeelde kosten” (als behandeld in hoofdstuk III).*

Het aandeel in verdeelde (voornamelijk indirecte) kosten, als onderdeel van een standaard-kostprijs, dient steeds als „aandeel” herkenbaar te blijven, opdat door bijeenvoeging der aldus verrekende aandelen het geheel, waarvan is uitgegaan, terug verschijnt. Dit wordt wel genoemd: „Terugrekenen naar kosten-van-oorsprong”¹⁾ en is noodzakelijk:

- a. met het oog op de nacalculatie. De samengevoegde verrekende kosten-aandelen vormen n.l. den eenig mogelijken norm ter vergelijking met de uitkomsten;
- b. met het oog op verschuivingen in het prijsniveau. (Stel b.v., dat de loonen met 10 % worden verhoogd, dan kan men op deze wijze den invloed hiervan berekenen op den kostprijs van elk artikel);
- c. voor de beoordeeling van de belangrijkheid van elk der kosten-van-oorsprong, bezien in het kader van den totalen kostprijs van een artikel. Zoo kan b.v. blijken, dat in een kostprijs van f 10,— slechts voor f 0,02 begrepen is voor aandeel electriciteit en f 1,— aandeel steenkolen. In zulk een geval behoeft aan de electriciteit niet te veel aandacht worden gewijd, doch aan de steenkolen des te meer.

¹⁾ Vergel. G. Hartog, „Een en ander omtrent resultatenoverzichten op korten termijn in industrieele ondernemingen”, opgenomen in „Korte mededeelingen” over het jaar 1939 van het Ned. Inst. v. Efficiency.

Voor het juiste begrip zij hierbij vermeld, dat Terugrekenen naar kosten-van-oorsprong b.v. niet beteekent, berekening van het aandeel in „stoom” als onderdeel van den totalen kostprijs. Stoomopwekking is n.l. een fabricage op zichzelf en valt uiteen in: steenkolen, water, loonen, sociale lasten, enz. Het aandeel stoom is dus te verdeelen over deze kosten van oorsprong in dezelfde procentueele verhouding als het stoomopwekkingsbedrijf in zijn geheel te zien geeft.

Aan dit terugrekenen is veel rekenwerk verbonden, doch het behoeft uiteraard slechts te geschieden als onderdeel van de berekening van standaardkosten, hetgeen slechts met grootere of kleinere tusschenpoozen plaats vindt. De praktijk heeft uitgewezen, dat het er aan bestede werk zijn nut ruimschoots afwerpt. mits men natuurlijk bij de afdaling in details niet te ver gaat.

In het algemeen is het terugrekenen eenvoudig en het kan eenvoudig worden gehouden indien de kostprijsberekening niet onnodig ingewikkeld wordt opgezet. In verband met dit laatste een enkele opmerking. De verdeling van een groot aantal posten over verschillende kostendragers geschiedt op grond van veronderstellingen van een min, doch meestal méér problematisch karakter. In Hoofdstuk III noemden wij als voorbeeld de verdeling van directeurssalaris, welke hetzij volgens een schattings-, hetzij via een omslagmethode kan geschieden. Hierbij heeft o.i. eerstgenoemde methode vaak het nadeel, dat deze schatting het resultaat is van „feeling” volgens de ingeving op een bepaald oogenblik, terwijl dit resultaat soms jarenlang in de cijfers wordt bestendig. Of — hetgeen ook voorkomt — men verandert periodiek de verdeelingsmethode. Men moet o.i. dan ook wel tamelijk zeker zijn van de juistheid van de toegepaste „feeling” om de schattingsmethode te blijven prefereren boven de omslagmethode. Weliswaar berust ook deze op een zekere feeling, doch als voordeelen zijn te noemen:

- a. grootere overzichtelijkheid en hanteerbaarheid van het kostprijs-schema;
- b. continuïteit in de methode van calculatie, waardoor ook het verloop van den kostprijs beter kan worden gevolgd;
- c. belangrijke vereenvoudiging in de berekening der Kosten-van-oorsprong. Alle kosten, welke n.l. op uniforme wijze zijn omgeslagen, kunnen in feite ongesplitst blijven en eerst op het moment, waarop dit noodig is, aan de hand van een eenmaal vervaardigde procentueele verdeling tot Kosten-van-oorsprong worden herleid. Zoodra echter meer elementen van willekeur in den opzet der kostprijsberekening aanwezig zijn, moet men afdeeling voor afdeeling analyseeren i.v.m. de mogelijkheid, dat een aandeel in een bepaald soort kosten al dan niet deel uitmaakt van den kostprijs. Hierbij komt, dat indien telkens opnieuw tot andere verdelingen wordt overgegaan, van ervaringen uit het verleden geen of nauwelijks gebruik gemaakt kan worden voor de toekomst, omdat het verdeelingsstelsel inmiddels kan zijn gewijzigd.

Het zal intusschen duidelijk zijn, dat onze voorkeur voor de omslagmethode gebaseerd is op de veronderstelling, dat de gekozen *omslagbasis* zoo stabiel mogelijk is en een zoo betrouwbaar mogelijken standaard vormt voor het meten van de bedrijfsbezetting. Meer in het bijzonder be trachte men voorzichtigheid met het toekennen van een te grooten in-

vloed — zelfs na uitschakeling van prijsfluctuaties — aan het *materiaalverbruik* als omslagbasis, indien er sprake is van een fabriek met een gevarieerde productie (b.v. een fabriek met stukproductie). Immers staat in een dergelijk geval het materiaalverbruik zelden in een rationeel verband tot de capaciteit van het bedrijf. Sommige producten bevatten veel, andere weinig materiaal, terwijl beide soorten op ongeveer gelijke wijze op de capaciteit beslag leggen.

Na lezing van het bovenstaande zou allicht de gedachte post kunnen vatten, dat de opstelling van den standaardkostprijs, waarin zooveel posten apart moeten blijken, een uiterst gecompliceerd beeld zou moeten geven. Iets dergelijks kan en mag niet de bedoeling zijn. De recapitulatie van de standaardkostenberekening kan in carré-opstelling of, naar keuze, in afzonderlijke opstellingen geschieden. Eerstgenoemde methode is voor de kostprijs technici gemakkelijk, terwijl de laatste voor Directie en Bedrijfsleiding te prefereren is. Wij denken ons b.v. de volgende carré-opstelling:

STANDAARDKOSTPRIJS ARTIKEL X (PER 100 STUKS)

Indeeling naar oorsprong	Indeeling naar afdeling (kostenplaats)						Totaal indir. kosten	Totaal generaal
	Productie-afdeelingen			Aandeel hulpbedrijven		Aandeel indir. kosten		
	no. 1	no. 2	no. 3	no. 11	no. 12			
gv = grondstoffen — v.	gv ₁	gv ₂	gv ₃	gv ₁₁	gv ₁₂	—	G(v) G	
lv = loonen — v.	lv ₁	lv ₂	lv ₃	lv ₁₁	lv ₁₂	—	Lv } L	
ls = loonen — s.	ls ₁	ls ₂	ls ₃	ls ₁₁	ls ₁₂	—	Ls } L	
lc = loonen — c.	lc ₁	lc ₂	lc ₃	lc ₁₁	lc ₁₂	lc ₂₀	Lc } L	
hv = hulpmateriaal — v.	hv ₁	hv ₂	hv ₃	hv ₁₁	hv ₁₂	—	Hv } H	
hs = hulpmateriaal — s.	hs ₁	hs ₂	hs ₃	hs ₁₁	hs ₁₂	—	Hs } H	
ac = afschrijvingen — c.	ac ₁	ac ₂	ac ₃	ac ₁₁	ac ₁₂	ac ₂₀	Ac } A	
dc = div. kosten — c.	dc ₁	dc ₂	dc ₃	dc ₁₁	dc ₁₂	dc ₂₀	D(c) D	
ic = intrest — c.	ic ₁	ic ₂	ic ₃	ic ₁₁	ic ₁₂	ic ₂₀	Ic } I	
iv = intrest — v.	iv ₁	iv ₂	iv ₃	iv ₁₁	—	—	Iv } I	
Totaal variabel	V ₁	V ₂	V ₃	V ₁₁	V ₁₂	—	Σ V	
Totaal semi-variabel	S ₁	S ₂	S ₃	S ₁₁	S ₁₂	—	Σ S	
Totaal constant	C ₁	C ₂	C ₃	C ₁₁	C ₁₂	C ₂₀	Σ C	
T = totaal generaal	T ₁	T ₂	T ₃	T ₁₁	T ₁₂	T ₂₀	Σ T	

(N.B. In het schema beteekent v = variabel, s = semi-variabel, c = constant.)

In deze opstelling komen vrijwel alle afzonderlijk te houden posten afzonderlijk tot uiting. Ook het aandeel in eventuele hulpbedrijven en indirecte kosten is tot uitdrukking gebracht door voor elk hulpbedrijf en voor dit Aandeel een (verticale) kolom te reserveeren.

In dit alles is uiteraard een bepaalde geleding van den kostprijs verondersteld. In afwijkende gevallen handele men naar omstandigheden. Voor den kostprijsstandaard van elk hulpbedrijf apart zal echter een afzonderlijke carré-opstelling noodig zijn, aangezien in bovenstaande opstelling onder „afd. 20” het aandeel indirecte kosten is opgenomen van alle productieve en de hulpbedrijven tezamen. (Stel b.v. dat afd. 11 is

stoomopwekking, dan geeft T_{11} niet den volledige kostprijs aan van het stoom-aandeel, dat op product X rust. In T_{20} is n.l. het aandeel indirecte kosten, dat deel uitmaakt van den stoomkostprijs, tevens begrepen. Het is natuurlijk mogelijk b.v. in T_{21} enz. dit aandeel afzonderlijk te houden, doch wij vreezen, dat de carré-opstelling op deze wijze te omvangrijk wordt, terwijl het voor de beoordeeling van den kostprijs van artikel X van geen interesse is).

SLOTOPMERKING

Wij zijn er ons wel van bewust, dat het in dit opstel aangeroeerde thema alles behalve volledig is behandeld. Binnen het kader van een tijdschriftartikel kon dit moeilijk anders, aangezien het onderwerp uitgebreid is, speciaal wat betreft de kwestie der berekening en opstelling van standaardcijfers. Zoo is bovenstaand schema slechts als een begin, als een aanduiding op te vatten. De consequenties van het hier verdedigde standpunt reiken veel verder, hetgeen elkeen, die zich in de praktijk met deze materie bezig houdt, onmiddellijk zal inzien.

Wij herhalen tenslotte, hetgeen wij reeds in het eerste hoofdstuk hebben uiteengezet, dat al hetgeen in de overige hoofdstukken is behandeld niet moet worden gezien als één organisch geheel, doch als illustratie van de toepassing der in de Inleiding geformuleerde eischen. Moge in de praktijk blijken, dat met een en ander inderdaad een bijdrage is geleverd tot aanvulling van de Inrichtingsleer!

HET TECHNISCH-KWANTITATIEVE MOMENT IN DE PROBLEMEN VAN DE TOEGEPASTE BEDRIJFSECONOMIE

door Dr A. Mey

1. Inleiding.

Er is tusschen de huidige wetenschappelijke behandeling van verschillende problemen der toegepaste bedrijfseconomie en de opvatting, welke daaromtrent voor een tien of twintig jaren de algemeen-geldende was, onder meer dit kenmerkend verschil, dat het kwantitatieve moment meer op den voorgrond treedt, zelfs veelal het uitgangspunt van werkmethode en beschouwingswijze geworden is.

In die oudere opvatting stelde men den kostprijs als een verbijzondering van in geld uitgegeven bedragen; hetzij door opdeeling zonder meer, hetzij door verantwoording van directe kosten op rekening der uitgevoerde orders en daarbij aanvullende verrekening van indirecte kosten door toelagen. Niet alleen echter bij den kostprijs, ook bij de budgetteering werd in den aanvang uitsluitend aan uit te geven geldbedragen gedacht; naar soort van kosten werden de bedragen bepaald. In de inrichtingsleer — en meer nog bij de behandeling van de boekhoudtechniek — werd aan de hoeveelheidsverantwoording weinig aandacht gegeven en in de contrôleleer liep de techniek der contrôle achter de techniek van het boekhouden aan. Ik behoef, wat het laatste aangaat, maar te herinneren aan de wijze van behandeling in *Dicksee's Auditing* met zijn „Auditing up to the trial-balance”, „From trial balance to balance sheet” en aan de wijze, waarop deze techniek der contrôle ook nog in *Sternheim's Leerboek der*